

НЕМИС ХӘМ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛЛЕРИНДЕ КЕЛБЕТЛИКЛЕРДИҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ХӘМ СЕМАНТИКАЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

А.Джумамуратов

Бердах атындағы ҚМУ

Н.Табысханов

Бердах атындағы ҚМУ

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq hám nemis tillerindegi kelbetlikler salıstırılǵan bolıp, olardıń bir biri menen uqsaslıǵı hám ózgeshelikleri haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Kelbetliklerdiń morfologiyalıq qurılısı hám sintaksislik xızmet atqarıwı eki tilde salıstırılıp izertlendi hám bir neshe mısallar járdeminde túsindirilip berildi. Kelbetliklerdiń qosımtalar járdeminde beriliwi, sózlerdiń qosılı arqalı payda bolıwın eki tilde analiz qılınǵan.

Tayanış sózler: Kelbetlik, bayanlawısh, atlıqlasıw, kelbetliktiń dárejeleri, jay dáreje, arttırma dáreje, sepleniw.

Шет тиллерин үйрениўдиң әҳмийетиниң өсиўине байланыслы оларды тереңрек изертлеў хәм үйрениў зәрүрлиги келип шықты. Шет тиллериниң грамматикалсына бейимлестириўде яғный немис тилин миллий мектеп оқыўшыларына үйретиўде бираз қыйыншылықлар туўдырады. Бул оқыўшылар өз ана тилиндеги грамматикалық кубылысларға қарағанда, пүткиллей басқаша грамматикалық кубылысларға дусласыўы менен түсиндириледі, буннан басқа хәзирги дәўирде хәр қыйлы системадағы тиллерди салыстырмалы типологиялық жақтан үйрениў (изертлеў) машқалаларына кең қызығыўшылық пайда болып атыр.

Келбетлик немис тилинде (das Adjektiv) латынша adiectivum сөзинен келип шыққан. Келбетликлердиң семантикалық мәниси еки тилде де дерлик бирдей, яғный олар заттың (нәрсе-предметтиң) сынын, сыпатын, қәсийетин, көлемин, салмағын, адамлардың түр-түсин, минез қулқын аңлатады [1,45].

Келбетликлер өзлериниң жүдә жийи-жийи қолланылыўы менен басқа сөз шақапларына салыстырғанда айрықша стильлик бояўлары, қәсийетлери, сеппениўлери (бул немис тилине тән), өзине тән дәреже көрсеткишлерине ийе.

Морфологиялық қурылысы жағынан келбетликлер еки тилде де үш топарға: жай хәм қоспа келбетликлер тиллердиң екеўине де тән, ал үшінши түри немис тилинде дөрэнди, қарақалпақ тилинде жуп келбетликлер деп бөлинеди.

Немис тилинде жай келбетликлер тек түбир сөзден ибарат болып, хеш қандай аффикслерсиз жасалады, предметтиң түр-түсин (schön, rot), дәмин (süß),

көлемин (groß, klein) билдиреди [5,69].

Ал қарақалпақ тилинде болса жай келбетликлер тийкар хэм дөрэнди келбетликлер деп бөлинеди. (үлкен. сулыў, жазба, сезгир). Демек, қарақалпақ тилиндеги жай келбетликлердин қурамында келиўши дөрэнди келбетлик немис тилиндеги дөрэнди келбетликке туўра келеди [3, 87].

Усыларды есапқа алып айтыўға болады, келбетликлер морфологиялық қурылысы жағынан немис тилинде үшке, қарақалпақ тилинде төртке бөлинеди, соңғы артықмаш түри жуп келбетликлерди қурайды. Еки тилдеги келбетликлер арасындағы бундай парықланыў тиллердин хэр қайсысына тән өзгешелигинен келип шығады. Өйткени бул тиллердин келип шығыўы, грамматикалық қурылысы тәрәпинен басқа-басқа болып бириншиси флектив тиллер топарына тийисли болса, екиншиси англютитив тиллерге тән.

Келбетликлердин аңлататуғын мәниси хэм грамматикалық өзгешеликлерине қарай еки топарға сапалық (qualitative) хэм қатнаслық (relative) деп бөлиниўи еки тилге де тән болған грамматикалық қубылыс.

Келбетликлердин биринши топары еки тилде де предметтин белгисин, сынын, сыпатын, түрин, түсин, көлемин, сапасын хэм. т. б. аңлатып келеди. Бирақ, қарақалпақ тилиндеги сапалық келбетликлердин өзине тән өзгешелиги олар –ғыш, -гиш, -шыл, -шил, -ғылт, -гилт, -ғылтым, -гилтим сыяқлы пәсейтиў дәреже қосымталары менен де қолланылады: көкшил, қызғылт хэм. т. б. Бундай жағдайда келбетлик өзи байланысып келген заттың еле толық сапаға ийе емеслигин көрсетеди [2, 66].

Қатнаслық келбетликлер басқа сөз шақапларынан жасалып көплеген мәнилерди аңлатып келеди: golden, täglich, lustig; суўсыз, қонақшыл, тергиш хэм. т. б.

Аффиксация усылы менен келбетликлердин жасалыўы еки тилде де ең өнимли усыл болып табылады.

Хәзирги немис тилинде - ig, -lich, -isch, -bar, -haft, -sam, -en, -ern, -er, -los сыяқлы суффикслер, un-, ur-, miß-, erz- сыяқлы префикслери арқалы дөрэнди келбетликлер жасалса, қарақалпақ тилинде –лы, -ли, -ғыр, -гир, -қыр, -кир, -ғыш, -гиш, -аған, -еген, -шак, -шек суффикслери, сондай-ақ бий-, на-, (нә-), ба-, -бә префикслери арқалы жасалады [4, 91]. Қарақалпақ тилиндеги келбетлик жасайтуғын жоқарыдағы префикслер тилимизге басқа тиллерден (тәжик, парсы) кирип келген.

Салыстырылып атырған тиллердин екиншисинде еки келбетлик қатар келип, сондай-ақ тийкар хэм дөрэнди келбетликлердин тәкирарланыўы арқалы жасалыўы қарақалпақ тилине тән болған қубылыс болып табылады: ақ қуба, шады-қуррам, жақсы-жаман хэм. т. б.

Келбетликлердин жасалыўындағы уқсаслықлар еки тилде де суффикс

арқалы жасалыуының өнімлі, префикс арқалы жасалыуы болса өнімсіз сийрек гезлесетуғын жағдай.

Олардағы айырмашылық қарақалпақ тилинде сөзлердің қатарласып ямаса қайталанып келиуі арқалы келбетликлердің жасалыуы болып табылады. Бундай жағдай немис тилинде де сийрек болса да гезлеседи: *lange, lange Reihe, süße – süße Brei* u. a.

Немис хәм қарақалпақ тиллеринде келбетлик арасындағы өзгешеликлерден бири немис тилинде келбетликлердің өзи байланысып келген атлық сөзге қатнаслы сепликте, санда, родта өзгериуі болып табылады.

Немис тилинде келбетликлер хәмме ўақыт бирдей сеплене бермейди. Олардың сеплениуі өзи биригип келген сөз қурамына байланыслы. Усыған қарай күшли сеплениу (die starke Deklination), күшсиз сеплениу (die schwache Deklination) хәм аралас сеплениу (die gemischte Deklination) сеплениу деп үшке бөлинеди.

Қарақалпақ тилинде, улыўма барлық түркий тиллерде атлықтың алдында келген келбетлик хеш қандай өзгериске ушырамайды, тек ғана атлық сеплик, көплик категориялары бойынша өзгериуі мүмкин: бийик жай, бийик жайлар, узын көшеден... .

Немис хәм қарақалпақ тиллери арасындағы бундай айырмашылықлар немис тилин үйрениуіши оқыўшылар ушын қыйыншылық туўдыратуғынлығы өз-өзинен мәлим. Ана тилинің тәсирине берилген оқыўшы атлық алдындағы келбетликти өзгертпестен қолланып типик қәтелерге жол қояды.

Соның менен бир қатарда немис тилинде сепленбейтуғын келбетликлер де бар. Оларға қала атларынан –er суффикси арқалы, санлықтан дөреген, сондай-ақ басқа тиллерден немис тилине кирип келген *rosa, lila, prima, crème, oliv, bleu, chamois* сыяқлы келбетликлер киреди [4,97].

Келбетликлердің сепленбестен қысқа формасында қолланылыуы фразеологиялық бирикпелерде, поэзия тараўында да гезлеседи:

Auf gut Glück, ein halb Dutzend. Ein gut Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen (Sprw)

Немис тилине тән болған тағы бир тил қубылысларынан бири айырым келбетликлердің сепликлерди предлоглы хәм предлогсыз түрде басқарып келиуі. Мысалға: *würdig, wert* (Genitiv), *ähnlich, gleich* (Dativ), *alt, breit, hoch* (Akkusativ), *reich, arm an + Dativ, zufrieden, mit + Dativ, müde, satt, voll von + Dativ* хәм. т. б. [4,99].

Салыстырылып атырған тиллердің екеуінде де келбетликлер дәреже категориясына ийе.

Немис тилинде: *Positiv, Komparativ, Superlativ* (жай, салыстырыу, арттырыу) атмаларындағы үш дәреже болып, олар арқалы предметтің белгиси,

сапасының жай түри, артық я кемислиги, сондай-ақ салыстырма белгиси көрсетиледи.

Қарақалпақ тилинде де тап усы айтылған үш дәрежеге қосымша төртінші дәреже бар. Ол келбетликлердің пәсейтиў дәрежеси деп жүритиледи. Өзи атынан көринип турғанындай ол белги еле жай дәрежеге жетпегенлигин көрсетеди.

Немис тилинде, сондай-ақ қарақалпақ тилинде келбетлик дәрежелерин жасайтуғын белгили грамматикалық қубылыслыр бар.

Positiv: schön, schlau u. a. schlau wie Fuchs, süß wie Honig u. a. палдай мазалы... Komparativ: stamm + er schlecht – schlechter, froß – größer хәм қарақалпақ тилинде. қарағанда, гөре хәм де –рақ, -рек, -ырақ, -ирек хәм т. б.

Superlativ: positive + (e)st, positive + (e)sten хәм қарақалпақ тилинде бул еки морфологиялық (сап-сары) хәм синтаксислик (жүдә жақсы) усыл менен жасалады [4, 101].

Қарақалпақ тилиндеги пәсейтиў дәрежеси –лаў, -леў, -ғыш, гиш, -ғылт, -гилдир сяқлы қосымталар арқалы жасалады. пәслеў, ақлаў, қызғыш, ақшыл көгилдир хәм. т. б.

Немис тилинің тағы бир өзини тән өзгешилиги айрым келбетликлерден Komparativ хәм Superlativ дәрежелери жасалғанда сөзлердің түбирин өзгертеди. Бундай жағдайды supplektive Form der Bildung der Steigerungsstufen der Adjektive деп жүритиледи.

gut – besser – der beste, am besten

Салыстырылып атырған тиллердің екеўине де тән қубылыс келбетликлердің субстантивлесийи. Бул дегени олар атлыққа айланып атлыққа тийисли болған предметлик хызметти атқарады.

Субстантивлескен келбетликлер еки тилде де атлықларатлықлар сыяқлы барлық грамматикалық категорияларға ийе болады, яғный сан, сеплик, сондай-ақ немис тилинде род категориясы.

Немис тилиндеги келбетликлердің субстантивлесийи қарақалпақ тилиндегиги қарағанда анығырақ белгили болып турады. Өйткени олар тийисли артикль алады, белгили родқа қараслы боляп, үлкен хәрип пенен жазылады. Alt –der Alte, die Alte; krank – der Kranke, der Kranke.

Қарақалпақ тилинде болса бундай дифференциялық белгилер жоқ, келбетликтің атлық орнында келиўи тек ғана контекстен ямаса олардың суффикслеринен билиўге болады. Жалқаў бала; Жалқаўға ис буйырсаң, өзиңе ақыл үйретеди. Соқыр таўыққа бәри дән. Соқырдың тилегени еки көзи [3,92].

Келбетликлердің синтаксислик функциясы туўралы айтыўдан алдын олардың қолланылыўындағы еки түрин айтыў орынлы, олар толық хәм қысқа формалары. Бундай бөлиниў тийкарынан немис тилине тән хәм қарақалпақ

тилинде болса олар тек бир формада қолланылады. Немис тилинде толық форма дегенде атлықтың алдында турып атлықпенен биргеликте санда, родта, сепликте өзгериуи, яғный өзи анықлап келген атлық пенен масласыуы – сәйкеслениуи түсиниледи. Қысқа формасы болса sein байланыстырыушы феилинен кейин турыуы, оның өзгериуи нәзерде тутылады.

Келбетликлердің гәптеги тийкарғы хызмети анықлауыш болып келиуи ибарат. Бундай жағдайда ол анықлаушы - анықланыушы тәризинде қолланылады. die lange Straße – узын көше.

Келбетликлердің екінши фунциясы гәпте предикативлик ўазыйпасын атқарыуы. Бул функцияда немис тилинде қысқа формасы қолланылады. Бундай жағдайда дәнекерлеуши sein феили менен келбетлик сәйкесленбейди, яғный sein феили бирликте де, көпликте де келиуи мүмкин, бирақ келбетлик өзгермейди.

Die Straße ist lang - көше узын. Die Straße sind lang - көшелер узын.

Мысаллардан көринип турғанындай келбетликлердің предикативлик (баянлауыш) функциясында қолланылыуында еки тилде уқсаслық байқалады. Бирақ, қарақалпақ тилинде sein ға сәйкес келиуи дәнекерлеуши жоқ.

Немис тилинде айырым келбетликлер тек придикатив болып келеди. Оларға: angst, bange, bereit, leid, feind, gewahr, gram, quitt u. a.

z.B. Jetzt war es Marie leid, daß sie ein dummes Weib war... (A. Seghers).

Егер келбетликлер субстантивлессе атлық атқаратуғын барлық синтаксислик функцияны орынлайды.

Пайдаланылған әдебиетлар

1. Аймурзаева. А. Қарақалпақ тилинде түр – түс билдириуи келбетликлердің мәнилери хаққында. -Қарақалпақ тил билиминиң әхмийети мәселелери. Нөкис, 1995.
2. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинде сөзлердің жасалыуы. Нөкис, 1979.
3. Даулетов А. Д. Бердимуратов Е. х. т. б. Хәзирги қарақалпақ тили (морфология). Нөкис, 1981.
4. Қурбанбаев А. Қ. Сопоставительная грамматика немецкого и каракалпакского языков (морфология). Нукус – 1980.
5. Қурбанбаев А. Қ. Аvezов М. Т. Немис тилинің грамматикасы (морфология), 1996.

